

BOLALARGA XORIJIY TIL O'RGATISH METODIKASI**Dushatova Shohsanam Baxtiyor qizi***FarDU o'qituvchi, sh.dushatova@pf.fdu.uz***Muxtorova Dildora Anvarjon qizi,***FarDU 3-bosqich talabasi*

Annotatsiya: Bolalarga xorijiy tilni o'rgatishda pedagogik tajribalarga tayanish, shuningdek, ta'lim berish jarayonida vaziyatning o'zidan keli chiqib ma'lum bir usulda dars o'tish bu o'qituvchining didaktik qobiliyatining darajasi hamda ta'lim jarayonini muvaffaqiyatli o'tkazilishini ta'minlaydi.

Kalit so'z va iboralar: bolalar, ta'lim texnologiyalari, xorijiy til, metodika, pedagogik mahorat

Jamiyat rivojini ta'minlovchi ilm-fan va uning amaliyotida bugungi davrda keskin burilishlar yuz berdi. Ayniqsa, texnik taraqqiyot insoniyatning o'zaro fikr almashunuviga shunday ta'sir etadiki, daqiqalar ichida bir xabarni dunyoning narigi chekasiga jo'natish mumkinligi hech kimga sir emas. Shuning taqozosi o'laroq, ma'lum bir xalqlarning tajribalari, ko'nikmalari, kashfiyotlari butun bir insoniyat bilan bo'lishildi. Jadal rivojlanayotgan taraqqiyot "etagidan" tutib qolinmasa, bugungi kunda eng qoloq xalq bo'lib qolish juda osondir. Bunda zamon bilan hamnafas bo'lishda dunyo ilm-fanidan, bo'layotgan yangiliklardan xabardor bo'lib turish muhimdir. O'zaro bilimlar almashinuvi, albatta, ma'lum xalqning tilini bilishni taqozo etadi. Chunonchi, tilning kommunikativ funksiyasi borligi hammaga ma'lum.

Bu jihatdan, ta'lim tizimimizda ma'lum bir tillarni o'rganishga ko'p urg'u beriladi. Zero, til bilish ilm-fan rivojida muhim ahamiyatga ega. Ahamiyat jihatidan xorijiy tilni maktabgacha ta'lim tizimiga ham joriy etilgan. Chunonchi, davlatning ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy rivojini ta'minlash uchun maktabgacha ta'lim tizimiga e'tibor berilar ekan, bunda, shubhasiz, ishni poydevorini mustahakamlashdan boshlangan deyish mumkin. Bugungi kunda yaratilib

berilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanib sifatli ta'limga, ilmga ega bo'lish uchun xorijiy oliygohlar bilan munosabat o'rnatish, ularning tajribalarini o'rganish va tadbiiq etishimiz lozim. Yurtboshimiz aytganlaridek, chet tilini o'rganish va o'rgatishni kuchaytirishimiz, xorijiy top universitetlar bilan exchange dasturlarini amalga oshirishimiz hamda bu orqali ko'plab metodlarni o'rganib tadbiiq etishimiz zarur.

Bolalarga xorijit tilni o'rgatishdagi pedagogikadagi tajribalarga tayanish, shuningdek, ta'lim berish jarayonida vaziyatning o'zidan keli chiqib ma'lum bir usulda dars o'tish bu muhim. Chunki bu o'qituvchining didaktik qobilyatining darajasi hamda ta'lim jarayonini muvaffaqiyatli o'tkazilishini ta'minlaydi. Bolalarning qiziquvi, psixiyasi, intilishi va umumiy auditoriya ruhiyati hisobga olinadi. Bunda endi pedagogika fani termini bilan aytganda prektiv qobilyat yordamga keladi.

Bugungi texnik taraqqiyot davrida xohlaymizmi-yo'qmi bolalar telefon, kompyuter, internet degan vositalardan foydalanadi. Undan keladigan zararni hisobga olib, man etib qo'yish hech qanday natija bermaydi. Chunki, bu vositalarni qanchalik man etmang, baribir ishlataverishadi. Qaytaga, bolalarda texnik vositalardan unumli foydalanish ko'nikmasin shakllantirishimiz kerak bo'ladi. Shunga ko'ra, maktabgacha ta'limning dars jarayonida ham texnik vositalardan maqsadga muvofiq foydalanishni o'rgatish darkor. Bu bolalarda xorijiy tilni o'rganishi uchun juda qo'l keladi. Xorijiy tilni o'rgatishda, internetdagi o'rganilayotgan tildagi dasturlarni, videoroliklarni, mutfilimlarni tomosha qilish, tilning tez o'rganilishiga sabab bo'ladi. Dars jarayoni faqat telefon yoki notbukda bo'lishi kerak emas, albatta. Chunki dars jarayonini tashkillash, o'tkzish uchun metodlar juda ko'pdir. Ulardan auditoriya holati va saviyasiga muvofiq ma'lum metod qo'llaniladi yoki belgilangan bir didaktik soatda ikki yoki undan ortqi metodlardan foydalanish mumkin. Bolalarda xorij tilini o'rganishi uchun texnik vositalardan foydalanish ko'nikmasini shakillantirishning ijobiy natijasi asosan darsdan keyingi vaqtlarda ko'rinishi mumkin. Bola darsdan keyin ham telefon orqali

qiziqarli mutfilimlarni, videoroliklarni o'rganayotgan ma'lum tilida tomosha qilishi mumkin. Bunda bolaning intilishi bir maqsad asosida emas, balkim shunchaki o'z qiziqishin qondirish uchun harakatlanadi. Mutfilim ko'rib, o'zi bilmagan holada tilni o'rganadi. Faqat bunda bolani to'g'ri yo'naltira bilish lozim bo'ladi. Bola kattalqrga nisbatan o'ta qiziquvchan va izlanuvcha bo'ladi. Shuning uchun ulardan "nega?", "nimaga?", "bu nima?" Degan savollarni ko'p eshitamiz. Ta'lim berishda ularning ana shu xislatidan foydalanib qolish kerak bo'ladi. Dars qanchalik qiziqarli tashkillashtirilsa, bolalarning o'rganish samarqsi shunchalik oshadi. Chunonchi, "bolalar kattalarnikidan farqli ravishda kelajakni, ertani o'ylab o'rganishmaydi. Ingliz tilidagi dars «shu yerda va aynan hozir» manosida o'tkazilishi kerak." Shuningdek, tilni turli ko'rgazmali vositalar orqali o'rgatish ham samarali natija beradi. Bunda turli rasmlar, slaytlar, predmetlar, maketlar va o'yinchoqlar orqali o'rgatish mumkin. "Inson miyasining 30 foiz hajmi ko'rishni, faqat 3 foizigina eshtishni ta'minlovchi neyronlardan tashkil topadi"(Mavlonov). Ko'rish orqali bolalar darsni xotirida yaxshi saqlaydi. Chunki bolalarda tasavvur qilish kuchi kuchli bo'ladi. Bu ayni muddao. Chunki hech bir ilmni tasavvur qilmasdan burun o'rganib bo'lmaydi. Ko'rgamali metodlar orqali ma'lum bir voqea-hodisa yoki buyimlarni bolalarning tasavvurida oson shakllantirar ekansiz, shu bilan birgalikda didaktik jarayon qaysi tilni o'rganishga qaratilgan bo'lsa, o'z-o'zidan o'sha til o'rganilib, singdirilib boriladi. Umuman olganda, dars jarayon ma'lum tilni o'rganishni maqsad qilib olgan holdagina olib bormasligi kerak. Go'yo, faqat bir qiziqarli mashg'ulot bilan bolalar o'z vaqtini maroq bilan o'tkazayotgandek o'tilishi lozim. Bolalar o'zlarini shunday his qilishlari lozim. Ammo asosiy maqsad, ya'ni xorij tilini o'rgatish maqsadi doim hisobga olinishi kerak. Shunga ko'ra, bolalarga xorij tilini o'rgatish shaklan bir qiziqarli mashg'ulot bo'lib, mohiyatan ma'lum bir mqsadga yo'naltirgan didaktik jarayon bo'lishi darkor.

Bolalarga xorij tilida qisqa-qisqa ertaklarni aytib beriladi yoki audiosini eshtiriladi, keyin mazmuni so'r so'raladi. Agar ular tushunmagan bo'lishsa, soddarog'i qo'yiladi. Bunda, albatta, bolalarning audio eshtish tayorgarligi hisobga

olinadi. Listeningdagi so'zlarni avval tarjimasini yozdirib ularga ma'nosini tushuntirish hamda nutqiy faoliyatda qanday qo'llanilishini tushuntirish lozi. Ularni shunga tayyorlash kerak bo'ladi. Audioda o'qiladigan ertaklar mutaxassislar tomonidan ijro etilgan bo'lishi shart. Chunki soha vakillari ertakni shunday ma'romiga yetkizib o'qishadiki, undagi nutq ohangi bolalarni ohanrabodek o'ziga tortadi. Bolalarning tasvvur va hissiyotlariga ta'sir o'tkazadi. Bu xorij tilini o'rganishda samarali natija beradi.

Har bir inson o'ziga xosdir. Tarbiyasida endi shakillanayotgan bolalarga shu xoslikni hisobga olib munosabat qilinishi lozim. Ayniqsa, davrlar, asrlar o'tgani sari kelayotgan yangi avlodlarning salohiyati, umumiy jihatdan olsak, o'tkan avlodlarnikidan farq qiladi. Shuning uchun har bir davrning o'ziga xos o'zining avlodi bo'ladi. Bu avlodni tarbiyalashda, turli ta'lim tizimlaridan metodlardan foydalanish, agar muvofiq kelmasa, yangi tizim yaratib bo'lsa ham yangi yosh avlodni tarbiyalash ketak bo'ladi. Shunga ko'ra bolalarga xorij tilini o'rgatish uchun turli usullar, metodlar qo'llanishi, turli tadqiqot, eksperimentlar qilinishi maqsadga muvofiqdir. Zero dunyoning eng faol qo'llaniladigan, ilm-fan rivojlanayotgan muayyan tillarni o'rganish va o'rgatish, o'sha jamiyatning taraqqiyoti uchun katta zamin yaratadi. Bolalikdan til bilish salohiyatini shakillantirishdan ko'zlangan maqsad ham jamiyat rivoji uchundir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dushatova, S. (2022). LINGUISTIC AND SOCIAL ORIGINATION OF TABOOS. *Science and innovation*, 1(B6), 318-321.
2. Dushatova, S., & Tursunaliyev, M. (2022). CHET TILLARINI O'RGANISHNING INSON RIVOJLANISHIGA TASIRI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(7), 133-138.
3. Dushatova, S., & Azamov, M. (2022, November). SO'Z TURKUMLARI TASNIFI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 6, pp. 89-95).

4. Shokhsanam, D., & Abdukarimova, M. (2022, December). THE ADVANTAGES OF BOOKS IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES. In *INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY* (Vol. 1, No. 9, pp. 169-171).
5. Zafar, J. (2022). Linguistic and Cultural Problems in Translation. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(12), 55-57.
6. Dushatova, S., & qizi Norinboyeva, D. J. (2022). CHET TILIDA NUTQNI TINGLAB TUSHUNISH VA UNDA FRAZEOLOGIZMLARNING O'RNI. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(7), 66-71.
7. Shokhsanam, D., & Makhmudova, M. (2022). BENEFITS OF DAILY READING. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(8), 28-32.
8. Dushatova, S., & Burgutova, G. (2022). CHET TILLARINI BILISHNING FOYDALARI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(8), 40-45.
9. Aliyeva, N. (2021). Similarities And Distinctive Features Of Uzbek, Russian And English Phrases. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(05), 315-321.
10. Alieva, N. (2022). The Use of New Phraseological Units and Collocations in the Language. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(11), 66-72.
11. Aliyeva, N. (2021). Modern concepts of the study of phraseological units within the framework of frame representation and the theory of conceptual metaphor. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 2021(4), 147-156.
12. Aliyeva, N. (2021). MODERN CONCEPTS OF STUDYING PHRASEOLOGISMS IN THE FRAMEWORK OF FRAME

REPRESENTATION AND THEORY OF CONCEPTUAL METAPHOR. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES* (2767-3758), 2(12), 206-211.

13. <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-talimda-bolalar-uchun-chet-tillarini-oqitish-metodlari-hamda-ulardan-foydalanish-usullari/viewer>